

ЧЕТ ТИЛНИ ЎРГАНИШДА ПСИХОЛОГИК МЕХАНИЗМЛАР

Мерганова Нигора Мамадодиловна

Фарғона давлат университети

немис тили ўқитувчиси

parizod_de@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6413482>

Чет тил ўқитиш методикаси фани бевосита психология фани билан узвий боғлиқ. Қуйида икки фан ўртасидаги алоқадорлик ҳақидаги турли фикрларини кўриб чиқамиз: И.Раҳмоновнинг фикрича, ушбу икки фан ўртасидаги алоқа биринчидан, психологияни инсон нутқи фаолиятининг муайян тури сифатида ўрганишда, иккинчидан, методика таълим-тарбия жараёнининг психологик ёндашувидан фойдаланиб амалга оширишда намоён бўлади. Бу алоқани амалга оширишда психоллингвистика ва педагогик психологиянинг ўрни муҳимдир. Машҳур психолог Н.И.Жинкин “Тилни ўрганишда киши ўқитувчининг назоратидан ўзини ўзи назорат қилишга ўтсагина, кўзланган мақсадга эришиш мумкин”¹ дея таъкидлайди. Бизнинг фикримизча, тил ўрганувчи шахс, хусусан талабалар мустақил бўлса, дарсда ўзини эркин ҳис қилсагина ички нутқини ташқарига чиқара олади, яъни фикрини чет тилда оғзаки ифодалашга эришади. Бунинг учун ўқитувчидан талабани жасурликка ундаши, руҳан кўтаринки кайфият бахш этиши ва албатта уни маънавий рағбатлантириши талаб этилади.

Немис олими Х.Майернинг “Талабаларни мустақил бўлишга мажбурлаб бўлмайди. Лекин шуни унутмаслик керак: киши мустақил бўлмаса, мустақил фикр ҳам юрита олмайди”² деган қарашлари юқоридаги фикрларнинг исботи бўлади. Чет тилларни ўқитиш методикаси учун *тафаккур, хотира, идрок психологик жараёнлари, билим, кўникма ва малака* каби психологик тушунчаларнинг моҳиятини, уларнинг қандай кечиши ва содир бўлишини билиш муҳимдир, чунки методика кўникма ва малакаларни шакллантириш билан шуғулланади. Билим, кўникма ва малака тушунчалари ва улар ўртасидаги ўзаро муносабатларни ойдинлаштириш чет тил таълимининг психологик асослари моҳиятини тушунишда муҳим ҳисобланади. Қуйида бу тушунчаларга берилган таърифларга тўхталамиз:

Билим, илм атамаларини кундалик ҳаётда кўп учратамиз ва ишлатамиз. Уларнинг фарқини тушуниш бироз мураккаб ҳисобланади.

¹ Н.И. Жинкин. Психологические особенности спонтанной речи ИЯШ, 1965, № 4, 9-10 б.

² Meyer Hilbert. Unterrichtsentwicklung, Cornelsen-Verlag, Berlin 2015. S. 138.

Илмий деган атамани кўп қўллаймиз, лекин унинг моҳиятини тушунтириб беришга қийналамиз. **Билим** деганда шахснинг маълум соҳада тўплаган илмий тажрибаси тушунилади. Масалан, лингвистик билим, грамматик, фонетик, лексик билим, тил билими, тилга оид билимлар. Тил таълими жараёнида бундай билимлар кўникмаларга айлантирилиши лозим. **Кўникма** деганда, онгли равишда бажарилган иш-ҳаракат назарда тутилади. Билимлар машқлар ёрдамида кўникмаларга айлантирилади. Масалан, немис тилида отларнинг кўплик шаклини яшаш ҳақидаги қоидаларни ўзлаштириб олиш грамматик билим бўлса, ушбу қоидаларни амалда қўллай билиш грамматик кўникмаларни ташкил этади. **Малака** деганда қисман автоматизм даражасига етказилган кўникмалар тушунилади. Масалан, тинглаб тушуниш, гапириш, ўқиш ва ёзиш малакаси. Бундай малакалар ҳам мақсадга қаратилган ва мунтазам бажариб бориладиган машқлар орқали ривожлантирилади. Таълим жараёнида қуйидаги амаллар орқали: билим - машқ - кўникма - машқ - малака - машқ - маҳоратга эришиш мумкин.³ Чет тилларни ўқитишда билим, кўникма ва малакаларни муҳим ўрин тутиши ҳақида Л.Р.Зарипова ҳам алоҳида таъкидлайди, у умумий билимлар деганда билиш жараёнида олинган табият ва жамият ҳақида маълумотларни тушунади ва иккига бўлади:

1. Тил материални ўзини билиш.

2. Тил материали билан бажариладиган ишлар ҳақидаги билимлар.

Тил материали асосида нутқ фаолиятлари бажарилади, яъни малака ҳосил қилишга эришилади⁴. Билим, кўникма ва малакалар оғзаки нутқни ривожлантиришда асосий рол ўйнайди. Талаба ўрганилаётган тилнинг грамматика, лексика ва фонетикасига оид билимларга эга бўлмаса, грамматик жиҳатдан тўғри гап туза олмайди, сўз қўллашдаги хатоси туфайли унинг фикри нотўғри қабул қилиниши ва тушунмовчиликлар юзага келади, талаффуздаги ғализлик натижасида тингловчи сўзловчининг фикрини тушунмаслиги мумкин. Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки, ўқитувчи дарс жараёнида талабаларнинг эгаллаган билимларини машқлар ёрдамида кўникмага айлантирилиши, талабалар кўникмаларни амалда қўллай оладиган бўлиши, оғзаки нутққа оид кўникмалар жамланиб малака даражасига кўтарилишини таъминлаши зарурдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

³ С.Сайдалиев. Тиллар ўқитиш методикаси ва таълим технологиялари (олмон тили мисолида). Наманган, 2019, 18 б.

⁴ Zaripova R.A. Chet tillar o'qitish metodikasidan qo'llanma. –Т.: O'qituvchi, 1986, - 184 б.

1. Н.И. Жинкин. Психологические особенности спонтанной речи. ИЯШ, 1965, № 4, 9-10 б.
2. С.Сайдалиев. Тиллар ўқитиш методикаси ва таълим технологиялари (олмон тили мисолида). Наманган, 2019, 18 б.
3. Meyer Hilbert. Unterrichtsentwicklung, Cornelsen-Verlag, Berlin 2015. S. 138.
4. Zaripova R.A. Chet tillar o'qitish metodikasidan qo'llanma. -Т.: O'qituvchi, 1986, - 184 б.